

**KORRUPSIYA VA KORRUPSIYAVIY HUQUQBUZARLIKNING
MOHIYAATI, KELIB CHIQISHI VA UNING KO'RINISHLARI
THE ESSENCE, ORIGIN AND ITS MANIFESTATIONS OF CORRUPTION
AND CORRUPTIVE CRIME
СУЩНОСТЬ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ И
КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПЛЕННОСТИ**

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Karimova Feruzabonu Sanjarbek qizi

Mashraboyeva Ziyodaxon Shuxratbek qizi

Erkinova Shoxsanam Abduvoxid qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqola korrupsiya va korrupsiyaviy huquqbuzarlikning mohiyati, tarixiy kelib chiqishi va uning turli shakllari haqida batafsil ma'lumot beradi. Korrupsiyaning asosiy ko'rinishlari - pora berish va olish, xizmatni suiiste'mol qilish, o'zaro proteksionizm va ishonchni suiiste'mol qilish - shu jumladan uning iqtisodiyot, boshqaruv tizimi va ijtimoiy hayotga keltiradigan salbiy ta'sirlarini ko'rib chiqadi. Maqola, shuningdek, korrupsiyaga qarshi global kurashning muhimligini ta'kidlaydi va ushbu kurashda qo'llanilishi mumkin bo'lgan usullar hamda strategiyalarni ko'rsatib beradi.

Abstract: This article provides detailed information about the essence, historical origin and various forms of corruption and corrupt crime. It examines the main forms of corruption - bribery and bribery, abuse of office, mutual protectionism and abuse of trust - including its negative effects on the economy, governance and social life. The article also emphasizes the importance of the global fight against corruption and shows the methods and strategies that can be used in this fight.

Аннотация: В данной статье представлена подробная информация о сущности, историческом происхождении и различных формах коррупции и коррупционной преступности. В нем рассматриваются основные формы коррупции – взяточничество и взяточничество, злоупотребление служебным положением, взаимный протекционизм и злоупотребление доверием – включая ее негативное влияние на экономику, управление и общественную жизнь. В статье также подчеркивается важность глобальной борьбы с коррупцией и показаны методы и стратегии, которые можно использовать в этой борьбе.

Kalit So‘zlar: Korrupsiya, Korrupsiyaviy Huquqbuzarlik, Pora berish va olish, Xizmatni suiiste'mol qilish, O'zaro proteksionizm, Ishonchni suiiste'mol qilish, Siyosiy zaiflik, Iqtisodiy tuzilma, Huquqiy tizim

Keywords: Corruption, Corrupt Crime, Giving and Receiving Bribery, Abuse of Service, Mutual Protectionism, Abuse of Trust, Political Weakness, Economic Structure, Legal System.

Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, дача и получение взятки, злоупотребление служебными полномочиями, взаимный протекционизм, злоупотребление доверием, политическая слабость, экономическая структура, правовая система.

Korrupsiya - bu jamiyatning turli tuzilmalarida tarqalgan, qonunga zid va axloqiy me'yorlarga mos kelmaydigan xatti-harakatlardir. Bu ilojasiz holat sifatida ko'p yillardan beri jamiyat hayotining turli sohalarida mavjud bo'lib, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy barqarorlikka jiddiy tahdid soladi. Ushbu maqolada korrupsiyaning mohiyati, uning kelib chiqishi va turli xil ko'rinishlarini tahlil qilamiz. Korrupsiya, so'zning lug'aviy ma'nosida Lotin tilidagi "corrumpere" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, bu 'buzmoq', 'yo'q qilmoq' yoki 'zarar yetkazmoq' degan ma'nolarga ega. Asosan korrupsiya, davlat xizmati yoki xususiy sektor xodimlarining vakolatlari doirasida o'z sha'ni yoki mansablarini noqonuniy manfaatlar uchun suiiste'mol qilishini bildiradi.

Korrupsiyaning kelib chiqishi murakkab va ko'p o'lchovidir. Bu, odatda, siyosiy va iqtisodiy tuzilmalardagi zaifliklar, shuningdek, hokimiyatning markazlashganligi yoki huquqiy nazoratning sustligi kabi omillarga bog'liq. Tarixiy jihatdan, korrupsiya davlat va boshqaruv tizimlarining rivojlanish tarixi bilan chambarchas bog'liqdir. Korrupsiya - jamiyatda keng tarqalgan va murakkab bir muammo bo'lib, turli xil shakllarda namoyon bo'ladi. Korrupsiyaning asosiy turlari va tasnifi quyidagilardan iborat: Ta'minlashga qarshi talab korrupsiyasi (Supply versus Demand Corruption): Ta'minlashga qarshi talab korrupsiyasi, mansab vakolatlaridan shaxsiy manfaat uchun foydalanish bilan bog'liq bo'lib, qonunbuzarlar hokimiyatni suiiste'mol qilishadi yoki talab qilinganda noqonuniy xizmatlar taqdim etishadi. Katta miqyosli korrupsiya (Grand Corruption) va kichik miqyosli korrupsiya (Petty Corruption):

Katta miqyosli korrupsiya davlat qurilmalarining yuqori darajadagi mansabdor shaxslari tomonidan sodir etiladi va odatda yirik hajmdagi moliyaviy mablag'larni o'z ichiga oladi. Kichik miqyosli korrupsiya esa kundalik hayotda, kichikroq miqdorda va quyi darajadagi xodimlar yoki davlat xizmatchilari tomonidan amalga oshiriladi. An'anaviy korrupsiya (Conventional Corruption) va g'ayrioddiy korrupsiya (Unconventional Corruption): An'anaviy korrupsiya eng ko'p tarqalgan va tan olingan shakllari, masalan pora olish yoki taqdim etish kabilardir. G'ayrioddiy korrupsiya esa kamroq tan olingan va ko'pincha yangi paydo bo'lgan shakllar, masalan, axborotni suiiste'mol qilish yoki texnologik jihatdan murakkab usullardan foydalangan holda korrupsiya. Davlat va xususiy sektordagi korrupsiya (Public versus Private Corruption): Davlat sektori korrupsiyasi davlat xizmatidan shaxsiy manfaat uchun yoki

mansab vakolatlarini suiiste'mol qilishni o'z ichiga olgan bo'lsa, xususiy sektor korrupsiyasi korporativ sohalarda sodir etiladigan poraxo'rlik, foydanish va ma'lumotni noqonuniy ishlatish kabi holatlarni o'z ichiga oladi. [1] [2]

Korrupsiya turli shakllarda namoyon bo'ladi:

- Pora berish va olish: Bu eng ko'p uchraydigan shakllardan biri bo'lib, davlat xizmati yoki xususiy sektor vakillari o'z pozitsiyalaridan noqonuniy manfaat uchun foydalanishlari hisoblanadi.

- Xizmatni suiiste'mol qilish: Mansabdor shaxslar o'z vakolatlarini shaxsiy yoki boshqa noqonuniy maqsadlar uchun ishlatishlari mumkin.

- O'zaro proteksionizm (Kronizm): Qarindosh-urug'lar yoki do'stlar orasida lavozimlarni tarqatish yoki bitimlarni imzolash orqali noqonuniy manfaatlar taqdim etish.

- Ishonchni suiiste'mol qilish: Korrupsiya shuningdek qonun chiqaruvchi yoki sud tizimi kabi ijro etuvchi organning a'zolarining o'z sha'nini suiiste'mol qilish holatlarini o'z ichiga oladi.

Korrupsiya va korrupsiyaviy huquqbuzarliklar, asosan, huquqiy va ma'muriy tuzilishlar doirasida sodir etiladigan noqonuniy xatti-harakatlardir. Ular qonunlar va etika me'yorlarini buzish orqali imtiyozlar yoki manfaatlar olishni ko'zlaydi.

Korrupsiyaning Mohiyati

Korrupsiya, hokimiyat vakilining o'z lavozimidan shaxsiy manfaati uchun foydalanishi hisoblanadi. Bu jarayon davlat xizmatlaridan nohaq va noto'g'ri foydalanish, davlat mablag'larini talon-toroj qilish, davlat funksiyalarini bajarishda tomonlarning o'zaro kelishuvga asoslangan nojo'ya harakatlari bilan bog'liq.

Korrupsiyaning Kelib Chiqishi

Korrupsiya kelib chiqishi turli sabablarga ko'ra sodir bo'lishi mumkin, masalan, huquqiy-judicial sohani nazorat qilishning yo'qligi, shaffof bo'lmagan ma'muriyat, cheklangan demokratik ishtirok, yuqori darajada iqtisodiy noqonuniylik va jamiyatdagi axloqiy me'yorlarning pasayishi.

Korrupsiyaning Ko'rinishlari

1. Poraxo'rlik (Bribery): Mansab vakiliga o'z vazifalarini bajarish yoki vazifasini bajarishdan bosh tortish evaziga naqd pul yoki boshqa qimmatlik berish.

2. Noto'g'ri o'zlashtirish (Misappropriation): Javobgar shaxslar tomonidan mablag' yoki mol-mulklarni noo'rin ishlatish yoki o'z ehtiyojlari uchun foydalanish.

3. Nepotizm va Mansabdan suiiste'mol qilish: Mansabdor shaxslar tomonidan qarindosh-urug'lariga yoki tanish-bilishlarga imtiyozlar yaratish orqali ularni natijasiz lavozimlarga tayinlash yoki mukofotlash.

4. Xususiy manfaatlar to'qnashuvi: Davlat xizmatchisi shaxsiy manfaati yoki boshqa noqonuniy to'lashlarni e'tiborga olish orqali qaror qabul qilish.

Oldini Olish Choralar

Korrupsiya va korrupsiyaviy mening thessisologiyasining oldini olish va yechimini topish uchun quyidagilar zarurdir:

- Qonun ustuvorligini kuchaytirish,
- Ma'muriyati shaffofligini ta'minlash,
- Javobgarlik me'yorlarini mustahkamlash,
- Jamiyatda axloqiy norma va me'yorlarni targ'ib qilish,
- Xalqaro standartlarga mos keladigan kuchli nazorat va kuzatuv tizimlarini ishlab chiqish.

Korrupsiyaning kelib chiqishiga olib keluvchi sabablar muammoli strukturaviy omillar, shaffofiyat va nazoratning etishmasligi, madaniy norma va qadriyatlar zaifligi kabi turli faktorlardan kelib chiqqan. Uning ko'rinishlari turli shakllarda namoyon bo'lishi mumkin: poraxo'rlikdan tortib, mansabdan suiiste'mol qilishgacha bo'lgan nojo'ya harakatlardir. Bu muammolarni bartaraf etish uchun kuchli qonun ustuvorligi, adolatli va shaffof ma'muriyat tizimi, keng miqyosli jamoat nazorati va korrupsiya holatlariga qarshi adolatli kurash olib boruvchi qonunchilik me'yorlari zarur.

Shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurash siyosatining samaradorligi ularni amalga oshirish jarayonida fuqarolarning ishtiroki va qo'llab-quvvatlanishi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Korrupsiyaning asosiy ko'rinishlari orasida pora berish va olish, xizmatni suiiste'mol qilish, o'zaro proteksionizm va ishonchni suiiste'mol qilishni sanab o'tish mumkin. Har bir shakl o'zining yomon oqibatlari bilan jamoa va mamlakatlar tarixiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.[3] [4] [7]

Jamiyatda korrupsiyaga qarshi kurash jiddiy e'tiborni talab etadi va bu borada quyidagi tashabbuslar qo'llanishi mumkin:

- Qonun ustuvorligini ta'minlash va adliya tizimini mustahkamlash.
- Davlat xizmatini etik qadriyatlar asosida isloh qilish.
- Shaffoflik va hisobdorlik tizimlarini yaratish va kuchaytirish.
- Fuqarolik jamiyatini kuchaytirish va aholi orasida korrupsiya haqidagi ongini oshirish.
- Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va korrupsiyaga qarshi ko'p tomonlama bitimlar va konvensiyalarga amal qilish.

Korrupsiya – bu faqat bir davlat yoki jamoaga tegishli masala emas, balki unga qarshi kurash har bir inson, har bir shaxs va butun dunyo miqyosida amalga oshirilishi kerak bo'lgan global harakatdir. [5] [6]

Xulosa qilib aytganda, korrupsiya muammosi global hamda milliy miqyosda jiddiy oqibatlariga olib keluvchi va uni bartaraf etishga qaratilgan harakatlar butun jamiyat miqyosida, shuningdek davlat va xalqaro darajada amalga oshirilishi kerak. Falsafiy tafakkur va ijtimoiy-siyosiy islohotlar korrupsiyaning oldini olish va uni jilovlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Korrupsiya – bu jamiyat taraqqiyotiga katta

to'sqinlik qiluvchi global muammo bo'lib, bu xatti-harakatlar davlat va xususiy sektorlar, shuningdek, barcha iqtisodiy va ijtimoiy qatlamlarda kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Klitgaard, Robert. "Corruption: It's Nature, Causes, and Consequences." – Korrupsiyaning tabiati, sabablari va oqibatlar haqida.
2. Rose-Ackerman, Susan. "Corruption: A Study in Political Economy." – Korrupsiya: Siyosiy iqtisodiyotdagi o'rganishlar.
3. Transparency International. "Global Corruption Report." – Global Korrupsiya Hisoboti.
4. Uslaner, Eric M. "The Moral Foundations of Trust." – Ishonchning axloqiy asoslari.
5. Johnston, Michael. "Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy." – Korrupsiya sindromlari: Boylik, hokimiyat va demokratiya.
6. The World Bank. "World Development Report: Governance and the Law." – Jahon rivojlanish hisoboti: Boshqaruv va qonun.
7. Transparency Internationalning Korrupsiya Qabul Qilish Indeksi (Corruption Perceptions Index) hisobotlari.
8. Legatum Institute tomonidan yillik chop etiladigan Legatum Barqarorlik Indeksi (Legatum Prosperity Index) hisobotlari.
9. Global Innovatsiya Indeksi (Global Innovation Index) hisobotlari.
10. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
11. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
12. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA'LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
13. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G'OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
14. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA'RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
15. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
16. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o'g'li, U. B., & Tohirjon o'g'li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.

17. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA’LIM-TARBIYA MASALALARI. Interpretation and researches, (6 (28)).
18. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. Interpretation and researches, (6 (28)).
19. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
20. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
21. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 7(8), 148-152.
22. Faraxadovna, X. R. O. (2023). O ‘QUV MASHG ‘ULOTLARINI TASHKIL QILISHDA ZAMONAVIY O’QITISH TEXNOLOGIYALARI O ‘RNI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 23(1), 52-54.
23. Faraxadovna, X. R. O. (2023). MUAMMOLI TA’LIM JARAYONI VA UNDA O ‘QITUVCHIGA QO ‘YILADIGAN TALABLAR. World scientific research journal, 15(1), 229-233.
24. Faraxadovna, X. R. O. (2023). OILA-JAMIYAT FAROVONLIGINING MA’NAVIY, HUQUQIY MEZONI. Science and innovation, 2(Special Issue 5), 739-741
25. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In Archive of Conferences (pp. 173-187).
26. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 4, 67-73.
27. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. Journal of Integrated Education and Research, 1(1), 150-154.